

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования
«Кемеровский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Компания «Артлайф» г. Томск
НОЦ мирового уровня «Кузбасс»

IV Международная научно-
практическая
конференция

«Актуальные
вопросы
клинической
медицины и
современные
подходы к их
решению»

**СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ**

Кемерово
15 апреля 2025 г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Компания «Артлайф» г. Томск
НОЦ мирового уровня «Кузбасс»

**IV Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической медицины и
современные подходы к их решению»**

Кемерово
15 апреля 2025 г

УДК 614.2:613.2(082)

ББК 51.1(2)я43

М 422

IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клинической медицины и современные подходы к их решению»

(Кемерово, 15 апреля 2025 г.)/ отв. ред. В. М.

Позняковский, Е. М. Мальцева. - Кемерово: КемГМУ, 2025. - 181 с.

В сборнике представлены материалы IV Международная научно-практическая конференция, состоявшейся 15 апреля 2025 г в Кемеровском государственном медицинском университете. Участники конференции ученые, преподаватели, аспиранты и студенты вузов России и стран зарубежья, научные разработки которых посвящены актуальным проблемам и перспективам развития медицинской биотехнологии, биофармацевтики и Клиническая медицина.

Редакционная коллегия выпуска:

проф., д.б.н. В.М. Позняковский (г. Кемерово)

проф., д.т.н. А.Н. Австриевских (г. Томск)

к.т.н. А.А. Вековцев (г. Томск)

проф., д.м.н. Коськина Е.В. (г. Кемерово)

к.б.н. В.В. Большаков (г. Кемерово)

доцент, к.м.н. Почуева Л.П.

доцент, к. фарм. н. Е.М. Мальцева (г. Кемерово)

к.м.н. Т.В. Иванова (г. Кемерово)

Отв. секретарь: доцент, д.т.н. Котова Т.В. (г. Кемерово)

Материалы публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-8151-3456-7

*Руководитель научно-образовательного центра
«Прикладная биотехнология и нутрициология», профессор
кафедры гигиены Кемеровского государственного
медицинского университета, Заслуженный деятель науки
РФ, доктор биологических наук, профессор Позняковский
Валерий Михайлович*

Кемеровский государственный медицинский университет- один из ведущих медицинских ВУЗов России, обладающий достойной историей и нацеленный на дальнейшие результаты в учебной и научной деятельности.

Одним из приоритетных направлений в работе университета является его сотрудничество с индустриальными партнерами, в том числе компанией «Арт Лайф» - лидером в производстве продуктов здорового питания.

Мы надеемся, что научный потенциал профессорско-преподавательского состава университета и сотрудников компании «Арт Лайф» принесет ощутимые результаты в развитии новых здоровьесберегающих технологий в Кузбасском регионе и поиске талантов молодых одаренных исследователей.

*Генеральный директор компании
«Артлайф», доктор технических наук,
профессор Австриевских Александр
Николаевич*

Основное направление деятельности компании «Арт Лайф» - разработка специализированных продуктов, в том числе биологически активных добавок, для профилактики, комплексного лечения распространенных заболеваний. Перспективным направлением является производство функциональных продуктов здорового питания с использованием достижений современной биотехнологии.

Компания имеет 400 филиалов в стране и 25 представительств в разных странах мира. Компания уверенно движется вперед, опираясь на мощный интеллектуальный потенциал и тесное сотрудничество с научноисследовательскими учреждениями и учебными заведениями, используя новейшие технологии фармацевтической и биотехнологической отраслей промышленности.

С Кемеровским государственным медицинским университетом заключен договор о научном сотрудничестве, и мы надеемся, что совместными усилиями будут разработаны новые здоровьесберегающие технологии.

Компания «Арт Лайф» предоставляет свою научно-производственную базу для студентов, аспирантов и докторантов для выполнения любых амбициозных проектов и воплощения смелых идей в своем научно-исследовательском секторе.

Для нас большая честь выйти с университетом на новый итог сотрудничества и перейти на следующий образовательный и научный уровень.

СОДЕРЖАНИЕ

**СЕКЦИЯ 1. КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ**

СКОРОБОГАТКИНА И.А., ЮРИНА Е. С., ЛЕБЕДЕВ М.А., КИСЕЛЕВ А.Н., СЫРБУ С.А. МИЦЕЛЛЯРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ НА ОСНОВЕ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БИОДОСТУПНОСТИ 5- [4'-(N-МЕТИЛ-Х",3"-БЕНЗИМИДАЗОЛ-2"- ИЛ)ФЕНИЛ]-10,15,20-ТРИС(4'-СУЛЬФОФЕНИЛ)ПОРФИНА	12
ВОХИДОВА Д.А., УСМАНОВА Д.Д., ВОХИДОВ А.М., ХОДЖИМЕТОВ Д.Н. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	17
ТУЛАЕВ М.Ж. КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ С НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И КОГНИТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ	19
ХАСАНОВА Г.Х., ТУХТАЕВА Н.Х. ОСОБЕННОСТИ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА D	22
УМУРЗАКОВА Д.А. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ЧАСТОТОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПО ПОВОДУ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА	26
ТОЛИПОВА Г.К. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ОХВАТА ИММУНИЗАЦИЕЙ	28
МАМАТОВА Ш. А., РАИМОВА М.М. КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ	30
ЮРИНА Е.С., ЛЕБЕДЕВА Н.Ш., ВЕДЕРНИКОВА И.А.	

ТОЛИПОВА Г.К.
**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ОХВАТА
ИММУНИЗАЦИЕЙ**

Школа общественного здравоохранения, Ташкентская медицинская академия

TOLIPOVA G.K.
FACTORS AFFECTING IMMUNIZATION COVERAGE RATES
School of Public Health, Tashkent Medical Academy

Аннотация: Иммунизация остаётся ключевым компонентом системы здравоохранения, направленным на предупреждение инфекционных заболеваний. В представленном исследовании проведён анализ отношения родителей к вакцинации и его влияния на охват прививками среди детей. С использованием метода «случай-контроль» было опрошено определённое количество матерей, ответственных за вакцинацию. Выявлено, что дети с хроническими заболеваниями и дети, находящиеся под домашним присмотром, имеют значительно более низкий уровень вакцинации по сравнению с детьми, посещающими дошкольные учреждения. Также показано, что мальчики чаще получают прививки, чем девочки.

Abstract: Immunization remains a cornerstone of public health, providing an effective and cost-efficient means of preventing infectious diseases. This study investigates parental attitudes toward child vaccination and their influence on immunization coverage. Using a case-control method, a questionnaire was administered to mothers, who are typically the primary caregivers. The results revealed that children with chronic illnesses and those under home care have significantly lower vaccination rates compared to those attending public preschool institutions. It was also found that boys were vaccinated more frequently than girls.

Ключевые слова: вакцинация, иммунизация, охват прививками, хронические заболевания, домашнее воспитание, отношение родителей, Центральная Азия.

Keywords: vaccination, immunization, coverage, chronic illness, home care, parental attitudes, Central Asia.

Актуальность. Иммунизация населения остаётся одним из наиболее эффективных и экономически оправданных способов профилактики инфекционных заболеваний и улучшения общественного здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благодаря вакцинации ежегодно удаётся предотвратить от 2 до 3 миллионов смертей от таких заболеваний, как дифтерия, корь, коклюш и столбняк. Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи в развитии национальных программ иммунизации, охват прививками остаётся недостаточным в ряде регионов, включая страны Центральной Азии.

Таким образом, изучение факторов, влияющих на охват вакцинацией, особенно в условиях развивающихся стран, таких как Узбекистан, приобретает особую значимость для разработки целевых стратегий повышения охвата и информирования населения. Это особенно важно с учётом постпандемийного периода и необходимости восстановления прерванных программ иммунизации.

Цель. Изучить отношение родителей к иммунизации и определить его влияние на охват вакцинацией.

Материалы и методы. Анкетирование. Для изучения мнения родителей о вакцинации детей было проведено анкетирование. Анализ данных. Метод «случай-контроль». Были рассчитаны расширенные показатели и их ошибки для анализа полученных данных. Уровни в группах «случай» и «контроль» сравнивались с использованием отношения шансов. Для оценки различий между показателями применялся t-критерий Стьюдента ($p < 0,05$). Также определялась корреляция между показателями. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета Origin.lab 10.0.

Результаты. В опросе приняли участие матери, так как именно они в нашей стране чаще заботятся о здоровье детей, посещают поликлиники для вакцинации и медицинских осмотров. Средний возраст матерей в основной группе составил $29,3 \pm 0,3$ года, в контрольной группе — $26,2 \pm 0,5$ года. Распределение по полу среди вакцинированных и невакцинированных детей показало, что $43,4 \pm 4,3\%$ вакцинированных составляли девочки и $56,6 \pm 4,8\%$ — мальчики. В группе невакцинированных детей эти показатели составили соответственно $41,7 \pm 4,9\%$ и $58,3 \pm 5,4\%$. Это позволяет сделать вывод о том, что мальчики были привиты чаще, чем девочки ($p < 0,05$).

Хронические заболевания ребенка часто упоминаются как одна из причин отказа от вакцинации, что подтверждено и в нашем исследовании. Среди привитых детей хронические заболевания имели $3,9 \pm 1,7\%$, а не имели — $96,1 \pm 2,1\%$. Среди невакцинированных детей $70,9 \pm 4,2\%$ имели хронические заболевания, $29,1 \pm 5,1\%$ — не имели. Это указывает на то, что наличие хронических заболеваний у детей значительно снижает охват вакцинацией ($p < 0,001$).

Также был проанализирован вопрос: «Какое образовательное учреждение посещает ребенок?». Наибольшую долю среди вакцинированных составили дети, посещающие государственные дошкольные учреждения — $63,8 \pm 4,9\%$. Среди невакцинированных преобладали дети, находящиеся под присмотром родителей или нянь — $86,6 \pm 4,1\%$.

Выводы. Дети, находящиеся дома под присмотром родителей или нянь, имеют более низкий уровень охвата вакцинацией по сравнению с детьми, посещающими государственные дошкольные учреждения. Родители, ухаживающие за детьми дома, проявляют излишнюю осторожность, считая, что вакцинация может не принести пользы для здоровья их детей.